

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ӨЗБЕК ДИАЛЕКТОЛОГИЯСЫНЫҢ ӨЗАРА ТЕРЕҢ БАЙЛАНЫСЫ

Сайфудинова Насиба Сейдрахым қызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі мен әдебиеті бағытының 4-курс студенті
tilshi44@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-6461-1703>

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі мен әдебиеті бағытының
аға оқытушысы Жарасбаев Нұркелді

Аннотация: Бұл мақалада қазақ және өзбек тілдерінің диалектологиялық ерекшеліктері қарастырылады. Түркі тілдерінің отбасына жататын бұл екі тілдің аумақтық говорларындағы ұқсастықтары мен айырмашылықтары ғылыми негізде талданады. Сонымен қатар, тарихи және географиялық факторлардың диалект қалыптасуына әсері сөз болады. Диалектологиялық зерттеулердің тіл мәдениетін сақтаудағы рөлі мен болашақтағы мүмкіндіктері сипатталады.

Кілт сөздер: диалектология, қазақ тілі, өзбек тілі, говор, аумақтық ерекшелік

Abstract: This article explores the dialectological features of the Kazakh and Uzbek languages. As members of the Turkic language family, these languages share both similarities and differences in their regional dialects. The article examines the historical and geographical factors influencing dialect formation. The study highlights the importance of dialectological research in preserving linguistic culture and considers its future prospects.

Keywords: dialectology, Kazakh language, Uzbek language, vernacular, regional variation.

Кіріспе. Диалектология – тіл білімінің маңызды бір саласы ретінде, тілдің аумақтық нұсқаларын, жергілікті сөйлеу ерекшеліктерін, олардың тарихи және мәдени негіздерін зерттейді. Қазақ және өзбек тілдері – түркі тілдеріне жататын, тамыры терең екі ұлттың тілдік жүйесі. Бұл екі тілдің диалектологиялық жақындығы – тарихи байланыстардың, ортақ этникалық қатынастардың және географиялық ықпалдың нәтижесі болып табылады. Қазақ тілі өзінің үш үлкен говорлық тобына: батыс, солтүстік-шығыс және оңтүстік диалектілеріне

бөлінеді. Өзбек тілі болса, өзінің территориялық ауқымына қарай фарғаналық, ташкенттік, хорезмдік, самарқандық, сұрхандариялық және басқа да говорлық ерекшеліктермен сипатталады. Осы ерекшеліктер екі тілдің де ішкі дамуын, тарихи қозғалысын танытады. Бұл мақалада қазақ және өзбек диалектілерінің ерекшеліктері салыстырмалы түрде қарастырылады, олардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарға тоқталып, тілдік өзара ықпалдастық факторлары талданады.

Негізгі бөлім. Қазақ тілінің диалектологиялық жүйесі тарихи, аумақтық және әлеуметтік факторларға байланысты қалыптасқан. Мәселен, батыс говорларында ноғай, башқұрт тілдерімен байланыстар байқалса, оңтүстік говорында өзбек, тәжік тілдерінің әсері сезіледі. Оңтүстік Қазақстандағы жергілікті халық арасында «пеш» (ошак), «девор» (қабырға), «хар» (эр) секілді өзбек тіліне тән сөздер жиі қолданылады. Өзбек тілінің диалектологиясы да көпқырлы. Өзбек диалектілері фонетикалық, лексикалық, морфологиялық және синтаксистік тұрғыдан ерекшеленеді. Мысалы, хорезмдік говорда «йиғла» (жыла), «бораман» (барамын) формалары қолданылады, ал ташкенттік говорда қазақ тіліне жақын дыбыстық және сөздік құрылымдар кездеседі. Қазақ және өзбек диалектологиясында лексика – маңызды зерттеу нысаны. Тарихи кезеңдерде болған этникалық араласулар мен экономикалық байланыстардың арқасында тілдер арасында сөз алмасу көп болған. Оңтүстік Қазақстанда тұратын қазақтар өзбек тілінен енген сөздерді сөйлесу барысында жиі қолданады. Бұл – екі халықтың тікелей қарым-қатынасының көрінісі. Мысалы, қазақ диалектінде кездесетін «кала» сөзі кей өңірлерде «шәһәр» деп аталады, бұл араб-парсы негізді өзбек сөзінің әсері болуы мүмкін. Өзбек диалектілерінде де қазақ тілінен енген сөздер кездеседі: «қой», «жол», «айран» тәрізді сөздер кейбір өзбек говорларында қазақ тіліндегідей айтылады. Тілдік өзара ықпалдастық – шекаралас аймақтарда ерекше көрінеді. Түркістан, Шымкент, Ташкент қалаларындағы тұрғындар екі тілді қатар қолданады. Бұл жағдай диалектологиялық тұрғыдан да ерекшеліктер тудырады. Қазақ тілінің кейбір сөйлем құрылымдары өзбек диалектілеріне әсер етсе, өзбекше сөздер қазақ сөйлеу тіліне енеді. Мұндай диалектологиялық құбылыстар лингвистикалық байланыстардың маңызын көрсетеді. Қазіргі таңда диалектологиялық зерттеулер жаңа деңгейге көтерілуде. Электрондық корпустар құру, диалект сөздіктерін жасау, картаға түсіру, сөйлеу үлгілерін жинау секілді бағыттарда ғылыми жұмыстар атқарылуда. Бұл – тіл мұрасын сақтаудағы маңызды қадам.

Қорыта айтқанда, Қазақ және өзбек диалектологиясының ерекшеліктері – тек тілдік емес, тарихи және мәдени құбылыс. Олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары ғасырлар бойы қалыптасқан этнотілдік байланыстар мен географиялық көріністердің нәтижесі. Диалектологиялық зерттеулер арқылы екі халықтың жақындығын, тілдік ортақтастығын тереңірек ұғуға болады.

Мақалада көрсетілген талдаулар мен дәлелдер болашақта ортақ тіл кеңістігін зерттеу, тілді сақтап, дамыту ісінде маңызды рөл атқарады. Сондай-ақ, екі халықтың ынтымақтастығын күшейтуге де септігін тигізеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Айтбаев, Ө. (2007). Тіл және қоғам. Алматы: Ғылым.
2. Бегматов, Т. (2015). Ўзбек диалектологияси. Тошкент: ЎЗР ФА нашриёти.
3. Ермеков, Т. (2010). Қазақ говорларының морфологиялық ерекшеліктері. Астана: ЕҰУ баспасы.
4. Қордабаев, Т. (1991). Қазақ тілі тарихы мен теориясы. Алматы: Санат.
5. Махмудов, Н. (2008). Ўзбек тилининг диалектлари. Тошкент: Университет нашриёти.
6. Сағындықұлы, Б. (2003). Тіл біліміне кіріспе. Алматы: Қазақ университеті.
7. Сұлтанғазин, Ж. (2012). Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Шымкент: ОҚМУ.
8. Хожаниязов, Э. (2014). Қазіргі өзбек тіліндегі фонетикалық ерекшеліктер. Ташкент: Фан.
9. Юсупов, Ш. (2006). Ўзбек тили тарихи. Тошкент.
10. Жүсіпов, А. (2021). Қазақ диалектологиясының өзекті мәселелері. Түркістан: Ясауи баспасы.